

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6065845>

Йўлдошев Салимжон Валиевич

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD), доцент,

Омонов Азаматжон,

магистрант,

Фаргона давлат университети,

Ўзбекистон, Фаргона шаҳри

Аннотация: *Отни улуғлаган дostonлар, унинг ўз даврида энг илоҳий ҳайвон даражасига кўтарилгани тўғрисида мадҳиялар бўлса-да, уларнинг биронтасида дастлабки отларни қўлга ўргатилган юрт, уларнинг насли тўғрисида ҳеч қандай маълумотлар келтирилмаган. Чунки отларни дастлабки қўлга ўргатилган вақт ёзма манбалар қолдириши мумкин бўлган даврдан анча қадимга бориб тақалади ва шунинг учун ҳам бундай маълумотларни фақат археологик изланишларнинг натижаларидангина билиб олишимиз мумкин.*

Ушбу мақолада отлар тарихига оид тарихий маълумотлар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: *маънавият, қадрият, миллий ўйинлар, отлар тарихи, қишлоқ хўжалиги, тарих.*

От - отсимонлар оиласига мансуб тоқ туёкли ўтхўр ҳайвонлар авлоди. Ўрта Осиёда ва Европанинг жануби-шарқий қисмида хонаки отлар милоддан аввалги III минг йилликдан маълум эди. Бироқ отни хонакилаштириш масаласи жуда мураккаб ва мунозарали бўлиб, кўпчилик олимларнинг фикрича, Ғарбий Европа ва Осиё отнинг ватани ҳисобланади.

М.О.Косвеннинг ёзишича, агар отнинг келиб чиқиш жойи Осиё бўлса, ҳеч қандай мунозарага сабаб бўлмаса, Ғарбий Европа унинг мустақил ватани эканлигини исботлаб бериш талаб этилади. Осиёнинг ўзида ҳам от, афтидан, битта эмас, ҳеч бўлмаганда икки ҳудудда – Шарқда ва Ўрта Осиёда, эхтимол, Туркменистон ҳудудида пайдо бўлган. Анча йирик узун оёкли, келишган қайма йўрға ва чидамли энг яхши насли отларнинг ватани худди шу ердир.

Юқорида зикр этилган отларнинг насли ибтидоий даврдаёқ Ўрта Осиёдан Ғарбга, Месопотамия, Кичик Осиё, Фаластин, Миср, кейинчалик Арабистонга тарқалган. Бироқ энг дастлабки отлар Дунай дарёсидан Урал тоғларигача бўлган ҳудудда ёввойи ҳолда яшаган “Тарпан” деган от туридан тарқалганлиги ҳақидаги маълумотлар ҳам мавжуд. Ўрта Осиёнинг қадимги “самовий отлари” тўғрисида дostonлар, афсоналар, эртактлар ва тасвирий санъат асарлари, қоятош суратлари мавжуд ва булар тўғрисида кўплаб илмий асарлар, уларнинг шарҳлари ёзилган.

Археологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Ўрта Осиё минтақасида отлар сўнгги бронза давридан бошлаб хонакилаштирилган. Марв воҳасидаги “Келлили”, “Тоир I” маконларидан от суяклари топилган. Дехқон ва чорвадор хўжаликларда илк

темир давридан бошлаб отдан фойдаланиш кенг тус олган. Археологик изланишлар йилқичилик хўжалигининг пайдо бўлиши ҳақидаги дастлабки ишончли маълумотларни тақдим этади.

Бугунги кунда Ўрта Осиёнинг қадимги “самовий отлари” тўғрисида кўплаб дoston, афсона ва эртақлар мавжуд бўлиб, отнинг илоҳий даражага кўтарилганлиги тўғрисидаги мадҳиялар авлоддан-авлодга узатиб келинишига қарамай, отларни қўлга ўргатиш анча қадимги даврга бориб тақалади. Шунинг учун Ўрта Осиёда мазкур масалада археология фанининг сўнгги даврдаги ютуқларига таяниш муҳимдир. Археологик тадқиқотлар натижасида “Текели-тепа”, “Олтин тепа”дан отнинг сополдан ясалган ҳайкалчалари топилган. Ерқўрғондан милодий I-IV асрларга оид эгарланган от шаклидаги чироқ дастаси, чавандоз ва отларнинг сопол ҳайкалчалари топилганлиги йилқичиликнинг ривожланиши бронза давридан бошланганлиги, хўжаликнинг муҳим турига айланиб борганлигини кўрсатади. Кейинчалик Зарафшон ва Нурота тоғ тизмаларидаги қоятошларга битилган от тасвирларининг аниқланиши туркий халқларда йилқичилик чорвачилик хўжалигининг асосий тармоғига айланиб борганлигини исботлади .

Худди шу фикрга М. Исомиддинов ҳам ўз нуқтаи-назарини билдирди. Унинг фикрича, Андроново маданияти Дон дарёсидан Олтойга қадар ва Урал тоғларидан Ўрта Осиёга қадар бўлган худудларни эгаллаган бўлса, улар турли этносларга бўлинган бўлиши мумкин, қадимги саклар Андроново маданияти қабилаларининг авлодлари эканлигини мавжуд археологик далиллар исботлайди. Айниқса, Қозоғистоннинг шарқий қисмидаги Иссиқ кўрғонидан топилган саклар даврига оид ёзув, ҳамда Афғонистоннинг шимолий қисмидаги Ойхоним ёдгорлигидан топилган ёзувлар саклар ҳам турли этносларга бўлиниши мумкинлигини исботлади .

Қадимги Шарқда милoddан аввалги IV мингйилликдан бошлаб от мавжуд бўлиши мумкинлиги тахмин қилинади . Шу билан бирга, Шумерга оид масалда чавандоз ва унинг оти эсланади . Демак, Ўрта Осиёда ҳам от боқишнинг ривожланиши деҳқон жамоаларининг дашт худудларидаги чорвадорлар билан алоқаларининг жипслашиши натижасида юзага келади.

Е.Е. Кузьминанинг кузатишича, Хитойга ҳам от ғарб томондан тарқалган. Лекин бу ерда от кейинроқ илоҳийлаштирилиб, подшоларнинг қабрларига отларни бирга кўйиб кўмишгани маълум бўлди.

Отлар қадимги даврда ҳарбий мақсадларда кенг фойдаланиб, суворий кўшинлар армиянинг асосий кучи ҳисобланган. Айниқса, туркий халқларда от парвариши ва унга муносабат ўта жиддий бўлиб, Л.Н. Гумилевнинг маълумотига кўра, туркий халқларда ўлим жазоси бериладиган беш жиноятдан биттаси от ўғирлаш эди .

Буюк ипак йўлининг пайдо бўлиши ва Марказий Осиё халқлари бу савдо йўлида муҳим ўрин эгаллаб бориши билан отлардан иқтисодий, савдо ва сиёсий мақсадларда фойдаланиш кучайди.

Йилқичилик хўжалигининг кейинги босқичида Ўрта Осиёда от зотларини ёввойи ва хонаки зотларини чатиштириш асосида янги зотлар яратиш йўлга қўйилди. От зотларини яратиш ишлари ўрта асрларда кенг тус олганлиги Ахалтака, Ёвмут, Лақай,

Қорабайир, Араб, Қирғиз, Дон каби от зотлари вужудга келишига шароит яратди . От зотларининг кўпайиши билан уларнинг турларига қараб юк ташувчи, аравага қўшиладиган, салт миниладиган от зотлари парвариши йўлга қўйилди. Салт миниладиган отлар оёқлари узун, ўта сезгир, чаққонликка мойил, тезлиги катта, хушбичим бўлиб, улардан қадимги ва ўрта асрларда кўпроқ ҳарбий мақсадларда фойдаланишган. Бундай отларни тойчоқлигидан алоҳида парваришлаб, кўлга ўргатишга жиддий эътибор қаратилган.

Фарғона водийсида Довон давлати мавжуд бўлган даврда ҳам (милоддан аввал III – милодий II асрлар) “самовий отлар” зотини олиш учун ёввойи отларга хонаки отларни урчитиш анъанаси шаклланган. Ёввойи ва хонаки зотлардан олинган янги зотлар ўта чопқир бўлиб, ўз эгасини ҳар қандай хавф-хатардан сақлаб қолиши билан боғлиқ маълумотлар манбаларда учрайди.

Лақай от зоти тахминан бундан 300-400 йиллар аввал ўзбекларнинг лақай уруғи томонидан ёвмут, ахалтака, қорабайир ва араби каби отлар билан чатиштириб олишган. Бундай отлар тоғли ҳудудларда енгил ҳаракатланиши, иссиқ иқлимга чидамлилиги билан ажралиб турган. Ёвмут от зотларининг олинишида эса араб, мўғул, қозоқ отларининг таъсири бор. Бухоро амирлигида эса, асосан, қорабайир отлари боқилган .

Ўрта Осиёда йилқичиликнинг ривожланиши бу ернинг табиий омили билан ҳам кўп жиҳатдан боғлиқ. Масаланинг хўжалик ҳаётига тегишли бўлган жиҳатини назардан қочирмаган ҳолда, Марказий Осиё текислик, пасттекислик, қир ва адирлар, тоғ ва тоғолди ҳудудлардан иборат бўлганлиги сабабли деҳқон ва чорвадор хўжаликларда ҳамда савдогарларда отга бўлган эҳтиёжнинг кучлилигини қайд қилиб ўтиш керак.

Минтақадаги иқлим ҳам, айти кишнинг совуқ, ёзнинг иссиқ, куруқ ва гармселли келиши ҳам отларнинг табиий иқлимга мос зотларини яратиш заруриятини кучайтирган. Натижада йилқичилик тажрибаси асрлар давомида кенгайиб, ривожланиб борган.

Фарғона водийсида отларни парваришлашда ўзбек, тожик ва қирғизларнинг умумий хўжалик анъаналаридан келиб чиқиб, ҳудудий кесимларда асрлар оша шаклланган ўзига хос жиҳатлар ҳам бор. Дала этнографик кузатувлари натижасида аниқланишича, водийнинг ўзбек ва тожикларида зотли отларни парваришлаш масаласига имкон қадар юмшоқлик билан муносабатда бўлиниб, асраб-авайлаш йўли тугилади. Ёхуд ўта иссиқ ва совуқ ҳаво шароитида бундай отлардан фойдаланмаслик, ем ва хашакларни ўз вақтида бериш, отни суғориш қоидаларига қабий риоя қилиш амалиёти қўлланилади.

Этнологик кузатишлар натижасида амин бўлиндики, Марказий Осиё аҳолиси отларни боқишда юқори калория ва рационга эга бўлган беда ҳамда сомон хашагидан кўпроқ фойдаланадилар.

Хитой манбаларида туркий халқларда отни парвариш қилиш учун махсус ўсимлик (беда) дан кенг фойдаланиш асносида отнинг хушқомад, ўз этини йилнинг ҳар қандай фаслида ҳам бирдек сақлашга хизмат қилиши қайд этилган .

Отга ем ўрнида, асосан, арпа берилиши ҳам тасодифий эмас. Балки бу ем тури отнинг ички организмда ортикча ёғ тўпланмаслигига ҳамда ем тез ҳазм бўлишига ёрдам беради. Шунингдек, ичакларда ортикча ёғ тўпланиши отнинг толиқишига сабаб бўлса, ва қалтис ҳаракат (бирдан чўчиб кетиши) пайтида ичаклардаги ёғлар узилиши натижасида эса отлар йил давомида фойдаланишга яроқсиз бўлиб қолиши мумкин .

От қадимда илоҳийлаштирилган бўлиб, уларга сиғиниш, от ҳақидаги тасаввурлар, уларни қурбонлик қилиш, отларни эгаси билан бирга дафн этиш каби мифологик қарашлар милoddан аввалги IV-III минг йилликлардаёқ вужудга келган .

От ўлаётган ва қайта тириляётган табиат худосига топиниш сифатида ҳам гавдаланган. Ўрта Осиёда бу худонинг номи Сиёвуш бўлиб, у қорабайир тимсолида гавдаланган. Ҳиндларнинг Ригведа, Ўрта Осиё халқларининг “Авесто”, грекларнинг поэзиясида Куёш маъбуди «чопкир отли» деб қуйланади, унинг нурлари эса от чопганда унинг ёли қандай таралса, шундай тасаввур этилган .

Помирда саклар даври кўрғонларини қазिश даврида жуда муҳим материалларга дуч келинди. Бу материалларни бошқа кўрғонлардан топишган манбалар билан солиштириш жараёнида от ва одамни алоҳида қабрларда кўмилганлиги кузатилади. Жумладан, Венгриядаги Сентеш-Векрзуг кўрғонида ҳам шундай маросим билан кўмилган қабр борлиги тўғрисида маълумотлар учрайди . Венгриядаги қабристоннинг отлар кўмиладиган қисми бўлиб, от жиҳозлари ичида мунчок, сувлук, темир пичок, сопол идиш ва ҳатто ёрғучоқ топишган. Бу ёдгорликни ўрганган В. Пердунинг фикрига кўра отларни қабристонга кўмилишининг иккита сабаби бор:

Отнинг эгаси узоқ сафарда ёки бошқа юртларда вафот этган бўлса:

Бу жуда қадимги даврларда Жанубий Рус ўтлоқларидаги бой кўрғонларга отларни кўмиш маросимининг акс-садоси бўлиши мумкин .

Б.А. Литвинский Страбон қолдирган манбаларга асосланиб, “массагетлар худолардан фақат қуёшни тан олишади ва унга атаб отни қурбонликлар қилишади” - деган маълумотни келтиради .

Қадимги “Авесто” бўйича эронликлар қуёшнинг ҳаракатини “учар отлар” қўшилган ва ўзидан нур чиқариб турадиган арава тимсолида тасаввур қилишган.

Жуда кўпчилик олимлар ўртасида қадимги сакларнинг дини тўғрисида баҳс кетганда, массагет ва сарматларда оловга, қуёшга сиғинишнинг мавжудлиги, шунингдек, отга ҳам сиғиниш мавжуд бўлганлиги тўғрисида ёзилади. Шу билан бирга, Дарийнинг қоятошлардаги ёзувларида “саклар Ахурамаздани тан олишмайди”, - дейди .

Саклар-скифлар подшоларни кўмиш маросимида жуда кўплаб отларни қурбонликка келтиришган. Бундай қабрлардан энг машҳури Минусинск ҳавзасидаги Аржан номи билан танилган. Аржан Кўрғони шакли доирасимон бўлиб, диаметри яқин 120 метрни ташкил этса, баландлиги 3-4 метрга тенг эди. Унинг усти текис бўлиб, ўрта қисмида чуқур бўлган. Бу чуқур кейинги даврларда қазилган бўлиб, булоқ суви чиқарилган ҳамда Тува халқи учун шу булоқнинг суви муқаддас ҳисобланган. Уни ичиш учун Туванинг жуда узоқ худудларидан келишган. Бу ерни фақат сув ичиш учун эмас, балки турли диний маросимларни ўтказиш, шу жойга сиғиниш, тоат-

ибодат қилиш маросимлари билан бирга кураш, от пойгаси мусобақаларини ҳам ўтказишган .

Археологик қазилма ишлари натижасида бу ерда милoddан аввалги VIII-VII асрларга оид қадимги чорвадор аҳолининг энг йирик подшоларидан бирининг қабри топилган. Қўрғоннинг марказий қисмидаги қарағай дарахтларидан кесиб қурилган хонага подшонинг жасади қўйилиб, хонанинг том қисми йирик тош плиталари билан беркитилган. Маркази квадрат шаклида қурилган хонага подшо ва унинг хотини, шу билан бирга, унинг 15 та яқинларининг жасадлари қўйилган. Ҳатто унинг шахсий миниб юрадиган отига ҳам алоҳида жой ажратилган.

Қазилмалар даврида 70 дан ортиқ ёғочдан ясалган хона топилган. Шулардан яқин 15 тасида 12-15 ёшли отлар жасадлари эгар-жабдуғи билан қўмилган. Бу отлар подшонинг шахсий отлари бўлиши керак, деган фикрлар ҳам мавжуд. Лекин М. П. Грязнов қўмилган отлар таркибини ўргангандан кейин уларнинг ичида биялар, тойчалар ва ёш отлар йўқлигига аҳамият бериб, бу подшонинг шахсий отлари эмас, балки подшога тегишли ҳудудлардан қурбонликка келтирилган отлар бўлиши керак, деган хулосани чиқарди. Бундай хулоса чиқарилишига сабаб, Аржан қўрғонига қўмилган отларнинг ичида биронта ҳам бия ёки ёшроқ отлар йўқ эди.

Отларнинг эгар-жабдуқларини ҳам ўрганилиши натижасида уларни турли усталар томонидан ясалганлиги маълум бўлди ва шунга асосан подшонинг вафотидан кейин ўлканинг турли қабилалари номидан қурбонликка келтирилган, деган хулоса чиқарилди .

Шундай қилиб, Аржан қўрғони ўзининг жуда мураккаб тузилиши, қўмилган одамлар ва буюмларнинг кўплиги, турли-туманлиги билан жуда қимматли. Бу қўрғон ўз даврининг социал қатламини энг юқори қисми тўғрисида, оддий қабила аъзолари, уларни бошқа халқлар билан алоқаси ва, энг муҳими, ўша давр дини ва илоҳий тушунчалари тўғрисида маълумот беради.

Юқоридаги маълумотларда келтирилган диний ва илоҳий тушунчалар этномаданий-этнотарихийликнинг тўғридан-тўғри ифодаси ҳисобланади ва шунинг учун ҳам улардаги от билан боғлиқ мифологик қарашлар ниҳоятда тараққий этганлиги билан ажралиб туради.

